

Efeitos de Sincronização com Técnicas de Programação Baseadas no Protocolo DMX 512

Guilherme Paulin Marques*, Daniel Correia Leite, Maurício C. Mário, Dorotéia Vilanova Garcia, Sergio Luiz Gmurczik de Mello, Danilo dos Santos e João Inácio da Silva Filho

UNISANTA – Universidade Santa Cecília – Faculdade de Engenharia da Computação
Rua Oswaldo Cruz, 266 - Santos-SP, Brasil - CEP: 11045-100

E-mail: gui.paulin@gmail.com
Received February, 2019

Resumo: Nesse trabalho apresentamos um programa de computação construído em *Visual Basic VB* e cuja finalidade é fazer a sincronização entre um arquivo de vídeo, um arquivo de áudio e um sistema de iluminação controlada. O circuito para iluminação controlada é composto por um conjunto de canhões emissores de luz do tipo PARLED36 acionados através da porta USB de um computador comandados por um sinal serial do protocolo DMX 512. Essa configuração permite que o Programa Computacional construído possa ser utilizado para produzir informações simultâneas entre vídeo, som e iluminação com diferentes cores, diferentes intensidades e modos sequenciais diversos. Apresentamos uma aplicação do Software construído em uma Maquete para fins educacionais onde é obtida uma perfeita sincronização entre as imagens ilustrativas e áudio com texto narrativo em sintonia com o controle de acendimento de 25 canhões PARLED36 com 5 canais de diferentes de cores que jogam luzes em sítios ou objetos de interesse. Nessa aplicação o *Software* funciona como ferramenta didática. As características funcionais apresentadas pelo *Software* o indicam para outras aplicações onde haja necessidade de sincronizar eventos, como, em mostras culturais, desfiles de moda, espetáculos teatrais ou até mesmo em sistemas de controle de robôs.

Palavras chave: programação computacional, protocolo DMX512, sistema de sincronização, *interface MegaDMX*

Synchronization Effects with Programming Techniques Based on the DMX 512 Protocol

Abstract: We presented in that work a project for computation program built in Visual Basic VB and whose purpose is to do the synchronization among a video file, an audio file and a system of controlled illumination. The circuit for controlled illumination is composed by a group of issuing cannons of light of the type PARLED36 worked through the input door USB of a computer through a serial signal of the DMX 512 protocol. That configuration allows that the computational Program can be used to produce simultaneous information among video, sound and illumination with different colors, different intensities and several sequential manners. We presented an application of the Software built in a Model for education ends where it is obtained a perfect synchronization between the illustrative images and audio with narrative text in synthon with the control of 25 cannons PARLED36 with 5 channels of different from colors that play lights in sites or objects of interest. In that application the Software works as didactic tool. The functional characteristics presented by the Software indicate it for other applications where there is need to synchronize events, as, in cultural displays, fashion parades, theatrical shows or even in systems of robots' control.

Keywords: computational programming, DMX512 protocol, synchronization system, MegaDMX interface.

1. Introdução

Existe atualmente grande necessidade de se elaborar formas de automatização de espetáculos e apresentações, principalmente onde se exigem ações repetitivas que

provocam fadiga ao guia ou pessoa encarregada dessa tarefa. Além de promover apoio aos apresentadores, um sistema de automatização desse tipo pode agregar conteúdo as apresentações deixando o espetáculo mais atracente e informativo aos espectadores.

Será feita a seguir a descrição de um *Software* desenvolvido para sincronizar arquivos que transmitem informações ligadas às funções de áudio, vídeo e luzes, os quais podem ser utilizados em espetáculos e apresentações.

I.1. O *Software* de Sincronização

O software denominado *SinCro3* foi desenvolvido para efetuar sincronização entre arquivos de áudio, vídeo e luzes. Na sincronização da iluminação o *SinCro3* atua para efetuar acendimentos sequenciais de dispositivos de iluminação em circuitos de canhões do tipo PARLED36.

A sincronização nos acendimentos e variações de intensidade dos diodos Emissores de Luz (LED), pelo *SinCro3* é feita através de um sinal serial funcionando no formato conhecido como protocolo DMX512, cujas características estão descritas a seguir.

I.1.1 Protocolo DMX512

O protocolo DMX512 é utilizado para transmissão de dados na forma serial e foi desenvolvido pelo Instituto de Teatro e Tecnologia dos Estados Unidos (USITT) [3]. Primeiramente utilizado como uma interface padrão para o controle de *dimmers*, essa técnica traz um conceito

simples e atualmente vem sendo muito utilizado em controle de equipamentos de iluminação para teatros, televisão, shows, casas noturnas e câmeras de vigilância.

I.1.2 Características do Protocolo DMX512

Tratando-se de uma técnica de transmissão de dados em série, no protocolo DMX512 os dados são enviados em pacotes que se repetem continuamente.

A transmissão dos pacotes de dados de informação inicia-se com chamados “bits de inicialização”, que têm a finalidade de informar aos receptores que o pacote está sendo atualizado. Na sequência são enviados os dados correspondentes a cada canal.

A transmissão de dados inicia-se com os dados de informação do canal 1 e termina no canal 512, ou qualquer outro canal abaixo, dependendo da quantidade de equipamentos conectados. A separação dos canais é feita por Bits de Início (*Start Bits*) e Bits de Parada (*Stop Bits*). Os Bits no protocolo DMX são representados através de um sinal digital alto (HI) e um sinal digital baixo (LO), transmitido na saída em forma de tensão elétrica. A transmissão é feita a uma taxa de 250 khz, o que significa que um bit é transmitido a cada 4 μ s. A figura 1 a seguir mostra as características de um pacote de informação do protocolo DMX512.

Figura 1. Composição de um pacote do sinal de informação do protocolo DMX512.

Os sinais de informação que compõem o pacote mostrado na figura 1 são os seguintes:

- . Quebra de sinal, ou parada (**Break**)

A instrução *Break* é determinada pela saída do sinal LO (sinal digital baixo) por um período mínimo de 88µs e máximo de 1 segundo. Serão enviados 22 bits LO (sinal digital baixo) medidos em seqüência em 88 µs.

- . Marca após quebra de sinal ou parada (**MAB**) (**Mark After Break**)

A instrução MAB dá-se pelo envio de um sinal HI (sinal digital alto) por um período mínimo de 8 µs (dois pulsos) e máximo de um segundo. Na primeira especificação do protocolo DMX512 previa 4 µs, porém alguns receptores perdiam este sinal por ser muito curto para a detecção, fazendo-se com que nova especificação mudasse para 8 µs. Atualmente alguns equipamentos de controle e envio de dados DMX possuem uma configuração deste parâmetro para que os equipamentos receptores não rejeitem o pacote. Nas aplicações do protocolo DMX 512 nem sempre todos os canais são utilizados, o que faz com que a atualização dos dados ocorra exatamente no último canal no qual existe algum equipamento conectado. Nesse caso o conjunto do sinal *BREAK* e *MAB* é importante na detecção e controle dessa situação fazendo com que não seja necessário enviar os 512 canais para atualizar os dados.

- . Código de início (**SC**) (**Start Code**)

O código de início pode ser considerado como o canal zero. Verifica-se que se apresenta exatamente no formato do conjunto de bits de um canal com 44 µs (11 bits), composto pelo Bit de Início (*Start Bit*, um bit LO), seguido por um byte (8 bits) correspondente aos dados, terminando com dois bits HI (*Stop Bits*) que indicam o fim deste canal de informação. Atualmente no protocolo DMX512 o canal zero não tem aplicação definida e pode ser usado como um canal de configuração.

- . Marca entre quadros (**MTBF**) (**Mark Time Between Frames**)

A instrução **MTBF** define a transição entre os canais, podendo ser de zero a um segundo, composto pelo sinal HI (sinal digital alto).

- . Dados do canal (**CD**) (**Channel Data**)

Neste quadro o byte de dados (8-bits) é enviado para o controle dos equipamentos, seguindo exatamente o formato do *Start Code* (código de início), com 11 bits.

- . Marca entre pacotes (**MTBP**) (**Mark Time Between Packets**)

A instrução **MTBP** aparece após o último *Stop Bit* do último canal. O sinal **MTBP** é enviado para indicar o final deste pacote para então começar novamente a seqüência. Esse sinal de informação é definido pelo sinal HI (sinal digital alto), variando de zero a um segundo.

I.1.3 Canhão Par36 LED Dispositivo utilizado para iluminação

Apresenta-se um breve relato sobre os dispositivos utilizados para o sincronismo de iluminação da Maquete. Nesse projeto de aplicação do Software *Sincro3* foram utilizados 25 canhões do tipo ParLED36.

Esses dispositivos são controlados através do *Sincro3* que se utiliza de uma Interface MegaDMX¹ que faz o direcionamento dos sinais através do protocolo DMX512 com saída pela porta USB do computador pessoal. Os dispositivos de iluminação do tipo Par36 LED Par utilizam grupos de diodos LEDs (*Light Emitter Diode*) formando potentes refletores de luz com diversas vantagens em relação a lâmpada incandescente comum.

Algumas vantagens da utilização de diodos LEDs em iluminação são: vida útil estimada em quase 100 mil horas, alta resistência a impactos e vibrações, pequenas dimensões, alta eficiência de cor, estabilidade em diferentes temperaturas, boa estabilidade térmica, e baixo consumo de energia.

A figura 2 a seguir mostra um Canhão do tipo ParLED 36 típico com as suas principais especificações.

Especificações: Automático DMX512 Master/Slave

6 canais DMX	Função BLACK/OUT
Display digital	Voltagem: Bivolt
Consumo: 20W	Peso: 2Kg
Cor: Prata	
Dimensões: 35cm x 22cm x 23cm	
Canal 1: Vermelho	0→255 - 0%→100%
Canal 2: Verde	0→255 - 0%→100%
Canal 3: Azul	0→255 - 0%→100%
Canal 4: Cores	16→255
Canal 5: Strobo	128→255
Canal 6: RGB Dimmer	32→255

Figura 2. Aspecto físico do canhão ParLED36 e suas principais especificações.

¹ Mega DMX é nome comercial do fabricante da Interface Mega DMX USB

II. Interface MegaDMX USB

Na aplicação do *SinCro3* foi utilizada uma *interface* para, a partir do controle recebido do programa, gerar sinais seriais do tipo DMX512 através da porta USB do computador.

A *interface* megaDMX USB é um dispositivo instalado no computador pessoal, permitindo assim que seja utilizada a porta USB para comunicação com os dispositivos ParLED36. Para essa finalidade a interface megaDMX USB possui dois fios, um com a conexão XLR (*canon*) para ser conectada aos aparelhos controlados e outro para fazer a conexão com a porta USB.

Esse dispositivo comporta até 60 programas na memória interna, onde cada programa pode ser composto de até 255 cenas gerando sinais DMX512 padrão 485.

A figura a seguir mostra o aspecto físico do dispositivo que possui três diodos LEDs indicadores para apresentar as informações sobre o funcionamento através de cores.

AMARELO – USB Data - Indica a transferência de dados pela porta USB.

VERMELHO – ERROR – Indica algum problema de comunicação ou o Software no PC não foi iniciado ou está configurado de forma incorreta.

VERDE – Ready – Interface em funcionamento

Figura 3. Aspecto físico do dispositivo Interface megaDMX USB.

III. Implementação e Aplicação do Programa Computacional

Na implementação do projeto foi escolhido a linguagem de programação VB Visual Basic para criação do

Software SinCro3. Foi criado um programa computacional dedicado a automatização de uma Maquete histórica que interagindo com uma Interface MegaDMX USB controla 25 dispositivos do tipo ParLED36 em sincronismo com arquivos de áudio e vídeos explicativos.

A aplicação do *SinCro3* é descrita a seguir.

III.1 Aplicação

Esse projeto de aplicação é dedicado a sincronização onde a narração é relacionadas a uma Maquete histórica utilizada como ferramenta didática, que foi construída de madeira e resina *epox* com miniaturas que retratam a Vila do Porto de Santos no ano de 1800, conforme mostra a figura 4.

A apresentação é controlada por um computador pessoal que permite narração histórica fazendo a sincronização de imagem, voz, e luzes sobre os prédios mais importantes retratados na maquete.

Para deixar a narração mais interessante, as luzes são acesas sobre a maquete de modo sincronizado com a locução que estiver em curso, enquanto imagens vão aparecendo na tela permitindo-se uma ligação entre os prédios retratados na maquete e fotografias do acervo.

O processo de narração sincronizada dura em torno de 14 minutos.

Nessa aplicação o *Software* foi construído para permitir dois tipos de acionamentos do processo explicativo sobre a maquete: modo Seqüencial sincronizado e modo Manual.

III.1.1 .Modo Seqüencial Sincronizado

No modo “Acionamento Seqüencial, o operador aciona a partida e a medida que se desenrola a narrativa as luzes vão se acendendo seqüencialmente, destacando cada sitio de interesse de modo que aconteça sincronismo de acendimento e o assunto que estiver sendo narrado.

O *Sincro3* faz o destaque dos locais na forma de luzes incidindo sobre a maquete e por também por imagens que aparecem em telas. O processo pode ser interrompido a qualquer momento através da tecla ESC no teclado do computador.

III.1.2 .Modo Manual

No modo “Acionamento Manual”, o operador inicia o processo ao passar o *prompt* do *mouse* sobre a figura da Maquete exposta na tela do computador. Ao passar sobre o sitio de interesse é aberta uma pequena janela que fornece o nome do prédio retratado na Vila.

Acionando o botão direito do Mouse aparece na tela a fotografia do local e de modo simultâneo é acionado o LED correspondente ao local incidindo um fecho de luz sobre prédio retratado na maquete.

Para ajuda ao operador uma janela maior com informações adicionais sobre o local em destaque surge na tela do computador. Ao clicar com o botão direito do mouse com o *prompt* fora da figura o sistema retorna a tela inicial.

III.1.1 Identificação dos Canhões LEDS

O *software SinCro3* aciona Canhões do tipo ParLED36 onde cada um projeta luz de intensidade, cores e efeitos sobre um sítio predeterminado na maquete. Apresentamos a seguir uma parte da numeração e Identificação dos LEDS com os prédios retratados na Maquete.

LED02	- Engenho São João
LED03	- Igreja de N.S. Montserrat
LED04	- Forte da Vila
LED05	- Outeiro de Santa Catarina
LED06	- Quartéis
LED07	- Hospital militar
LED08	- Igreja Matriz

III.1.2 Sincronização dos Eventos

O *Software SinCro3* gera os comandos de acendimento sincronizado através de um mapa de eventos previamente preparado.

Na figura 5 é mostrado um mapa de eventos que traz a sincronização dos 25 canhões ParaLED36 que incidem luz de modo sequencial sobre os prédios retratados na maquete.

III.1.3 Mapa de Sincronização

Para que o SinCro3 conseguisse uma perfeita harmonização entre os acionamentos dos arquivos todos os comandos para a sincronização entre som, imagem e áudio foram previamente preparados.

É apresentada na figura 6 uma parte do mapa sequencial com a ligação temporal do texto de locução e o efeito visual com os acendimentos dos canhões ParaLED36 correspondentes e com as figuras de imagens na tela. Também nessa são mostrados os principais detalhes da aplicação do *Software SinCro3* na maquete histórica.

Figura 5. Mapa de eventos que traz a sincronização de acendimento dos 25 canhões ParaLED36 que incidem luz de modo seqüencial sobre a Maquete.

Modo Seqüencial

	Efeito Sonoro Locução - Texto	Efeito Visual Estados dos LEDs - ligado	Imagem na Tela
17	Nessa mesma época, Braz Cubas e os habitantes do povoado construíram próximo ao porto um prédio para funcionar como Hospital.	(ilumina o prédio do hospital militar) LED07 - Hospital militar	Figura 8 Gravura Vista antiga - Hospital
18	O hospital que Braz Cubas inaugurou no povoado tinha como modelo o Hospital Real de Todos os Santos, construído em Lisboa no século anterior.	(ilumina o prédio do hospital militar e adjacências) LED07 - Hospital militar LED08 - Curato de Santa Catarina LED10 - Colégio dos Jesuítas LED14 - Alameda velha	Figura 8 Gravura Vista antiga - Hospital
19	E assim, o "Hospital de Todos os Santos" construído no pequeno povoado foi a primeira instituição de Misericórdia do Brasil, e recebia para tratamento os habitantes enfermos da região e os marinheiros que vinham nos navios provenientes de todas as partes do mundo.	(ilumina o prédio do hospital militar expandindo as adjacências) LED07 - Hospital militar LED08 - Curato de Santa Catarina LED10 - Colégio dos Jesuítas LED14 - Alameda velha	Figura 8 Gravura Vista antiga - Hospital
20	Em pouco tempo, a denominação do Hospital estendeu-se a toda a povoação que aqui tinha se formado e o povoado do Enguaguaçu passou a ser conhecido como "Porto de Santos".	(ilumina a Maquete parcialmente) LEDs de 04 a 15 ligados com várias cores.	Figura 8 Gravura Vista antiga - Porto
21	Em 1546 o povoado tinha se expandido e Braz Cubas, que era o Capitão-mor Governador da Capitania de São Vicente, deu à povoação do Porto de Santos, o foral de Vila.	(ilumina a Maquete parcialmente) LEDs de 04 a 15 ligados com várias cores.	Figura 9 Gravura Vista antiga - Gravura de Calixto - Braz Cubas

Figura 6. Pequena amostra do mapa seqüencial com a ligação temporal do texto de locução, o efeito visual com os acendimentos dos canhões ParaLED36.

III.1.4 Endereçamento dos Canhões LEDs

Através do programa computacional foi feito um endereçamento relacionado a quantidades de canhões de iluminação. Nessa aplicação para ligação dos 25 canhões ParaLED36 foram utilizados 125 canais DMX, onde cada canhão utiliza 5 canais DMX, na seguinte seqüência:

- 1 - vermelho;
- 2 - verde;
- 3 - azul;
- 4 - dimmer;
- 5 - *strobo*

Os endereçamentos dos canhões são feitos manualmente via chaves DIP existentes nos canhões ParaLED36. A figura 7 a seguir mostra os valores dos endereçamentos que devem ser ajustados nas chaves DIP para o correto endereçamento.

Canhão	Canal DMX
LED 1	1
LED 2	6
LED 3	11
LED 4	16
LED 5	21
LED 6	26
LED 7	31
LED 8	36
LED 9	41
LED 10	46
LED 11	51
LED 12	56
LED 13	61
LED 14	66
LED 15	71
LED 16	76
LED 17	81
LED 18	86
LED 19	91
LED 20	96
LED 21	101
LED 22	106
LED 23	111
LED 24	116
LED 25	121

Figura 7. Valores dos endereçamentos dos canhões ParaLED36 via chave DIP.

III.1.5 Endereçamento via Software

O endereçamento via *Software* faz interação entre o programa VB e o encaminhamento dos sinais via Interface MegaDMX USB.

O *Software* VB de modo simultâneo transmite os dados através da Interface e troca informações de modo

síncrono com dois arquivos, nos quais onde estão previamente gravados os sinais de vídeos e de som. Apresentamos a seguir um exemplo retirado do FM_Apresentacao para a seqüência número 4

(ilumina os quatro Riachos)

LED01 - Riacho dos Soldados

LED17 – Riacho de Itororó

LED21 - Riacho de São Gerônimo

LED23 - Riacho do Desterro

ElseIf Timer1.Tag = 3 Then

canhoesPiscando = False

' de acordo com o a documentacao,

' no momento dos 'riachos' devem se acender os

canhoes:

' LED01 - Riacho dos Soldados

' LED17 – Riacho de Itororó

' LED21 - Riacho de São Gerônimo

' LED23 - Riacho do Desterro

' como exemplo vai acender:

' led1 com um amarelo mais avermelhado,
canhoesLed(1).setRGB 255, 180, 0

' led17 com verde

canhoesLed(17).corVerde

' led21 com azul

canhoesLed(21).corAzul

' led23 totalmente aceso

canhoesLed(23).ligaMaxim

' atualizar os leds

atualizaCanhoesLed

'riachos

' aux = 49

' Porta

' aux = 70

' Porta

Timer1.Interval = 3000

Timer1.Tag = 4

IV. Conclusão

Nesse trabalho apresentamos o programa computacional construído em *Visual Basic* VB e trabalhando em conjunto com uma interface MegaDMX USB para transmitir sinais com protocolo DMX512 na saída USB de um Computador Pessoal. Nesse trabalho foi apresentada uma aplicação do programa denominado de *SinCro3* onde se aproveita suas características para sincronização de áudio, vídeo e luzes para efetuar uma automatização sobre uma maquete histórica. Nessa aplicação o *software* tem o objetivo de apoiar os historiadores e monitores da

FAMS (Fundação Arquivo e Memória de Santos) na tarefa repetitiva de discorrer sobre a história destacando locais e demais sítios localizados na maquete. No total são 25 Canhões ParLED36 cujo acendimento é sincronizado com as informações contidas em outros dois arquivos de vídeo e de áudio. O Software demonstrou boa capacidade de sincronização simultânea entre arquivos e eficácia no controle sobre dispositivos externos do tipo canhões ParaLED36 utilizando o protocolo Serial DMX512. Mesmo na sua primeira versão o Software projetado apresentou bons resultados na sincronização e apresentação da Maquete, onde se verifica que a sua utilização constante diminui a carga dos historiadores e também oferece ótima aceitação por parte dos espectadores. Pesquisas sobre o funcionamento do sistema de automatização comprovam que o *SinCro3* tornou-se uma ferramenta computacional essencial na recepção aos alunos e pessoas interessadas na história da fundação da Cidade de Santos. Atualmente novos projetos de apresentações com aplicações no controle de dispositivos externos que utilizam troca de informações através do protocolo DMX512 estão sendo desenvolvidos.

Agradecimentos: Os autores agradecem a Luís Spranger consultor da empresa MegaDMX fabricante da *Interface MegaDMX USB*.

Referências

- [1] USITT - United States Institute for Theatre Technology, 2000, “DMX512-A - Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories”, Revision 3.
- [2] Brand B., “2nd Generation of DMX-8 Digital Multiplex Equipment”, Hasler Ltd. 1987.
- [3] Bennette, A. Ruling Kg, 1995, “Recommended Practice for DMX - A Guide For Users And Installer”, Entertainment Technology Communications Corp, New York.
- [4] Sprangerr, L. A. , Ota, C., Arman,D. A. “Manual software megaDMX” versão 01.09.2008 megaDMX: 1.350 © 2006 – 2009 megaDMX.
- [5] Sprangerr, L. A. , Ota, C.,, “manual interface megaDMX SA USB ”– 2009 megaDMX.